

MULLA BEKJON RAHMONNING TILSHUNOSLIK MEROSIDA SHEVA MASALALARI

Qurbanova Kumushoy Rashidovna,

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti

E-mail: kumushq@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada jadid adabiyotining Xorazm adabiy muhiti vakili Mulla Bekjon Rahmonning o‘zbek tilshunosligining shevashunoslik sohasiga qo‘shgan hissasi o‘rganilgan, xususan, bu maqolada adibning aynan bog‘don shevasi bo‘yicha olib borgan izlanishlari va tadqiqotlari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: Alanga, tilshunoslik, meros, til-imlo konferensiyasi, sheva, Bog‘don shevasi, transkripsiya.

DIALECT ISSUES IN THE LINGUISTIC HERITAGE OF MULLA BEKCHAN RAHMAN

Annotation: This article explores the contribution of Mulla Bekjon Rahman, a representative of the Khorezm literary environment of jadid literature, to the field of shevashunism of Uzbek linguistics, in particular, this article reveals the research and research of the writer precisely on the Bogdan dialect.

Key words: Flame, linguistics, heritage, language-spelling conference, dialect, Baghdan, transcription.

Mulla Bekjon Rahmon tilshunoslikning shevashunoslik sohasida ham alohida ahamiyatga ega izlanishlar olib borganligini “Alanga” jurnalida e‘lon qilgan “Bog‘don shevasi” maqolasi orqali ko‘rishimiz mumkin. Bu maqola ushbu sheva bilan tanishishimizga va u haqida batafsil ma‘lumot olishimizga xizmat qiladi. Chunonchi, maqola sarlavhasi ostida “Idora” nomidan shunday deyilgan: “Jurnalimizning bu sonidan boshlab o‘zbek tilining bog‘don shevasiga oid tekshirishini bosamiz. Bu masala bilan qiziqqan o‘rtoqlarning ishtirok etishlarini so‘raymiz”.

“Alanga” jurnalining 1929-yildagi 12-sonida bosilib chiqqan “Bog‘don shevasi” maqolasida Mulla Bekjon Rahmonning o‘zbek tilining Bog‘don shevasi bo‘yicha olib borgan tekshiruv ishlari yoritilgan. Maqolaning boshlanish qismida muallif bu haqida aytib o‘tadi. Xususan, 15-mayda chaqirilgan til, imlo konferensiyasiga tayyorgarlik ko‘rish yuzasidan konferensiyada jonli til, tirik shevalardan namunalar ko‘rsatish zarurligi uchun bir qancha hududlarga komissiya yuborishga qaror qilinib, Jizaq va

Yangi Qo'rg'on hududlarida bo'lgan bog'donliklar va O'smatdagi turk va baroslarning shevalaridan hujjatlar yig'ish uchun shu tomonlarga borganligini qayd etadi. Bu vazifani bajarish uchun yangi alifbo markazqo'mi o'n kungina muddat tayinlangani sababli tafsilotli ravishda ishlashga imkoniyat bo'lmagani kabi tekshiruv ishining borishi ham tabiiyki shoshilinch bo'ldi. Maqolada yozilishicha, Bog'don bilan O'smat orasidagi masofaning uzoqligi, yo'llarning yomonligi sababli ko'p vaqtni tog', tepalar ustida yo'l yurish bilan majbur o'tkazgan. Shunday bo'lsa ham markazqo'mning topshirgan vazifasini o'rniga keltirish maqsadida vaqtni bekorga ketkizmasdan bog'don, turk, bog'don shevalariga oid ozroq narsalarni to'play olganlar. Bu ish bilan qiziqqanlar ham tanishishi uchun dastlab bog'don shevasidan yig'ilgan materiallarni taqdim qilayotganligini aytadi. Bu ma'lumotlar Bog'don xalqining jonli tili, tirik shevasining xuddi nusxasi ekanligini muallifning o'zi ham ta'kidlab o'tadi.

Shevani o'rganishda quyidagi masalalarga ko'proq ahamiyat berilganligi maqolada qayd etilgan:

1) qaysi qishloq shevasi tekshirilmoqchi bo'lsa, yolg'iz shu qishloqning doimiy o'troq xalqini topib shular bilan ish ko'rilgan;

2) shaharlarda ko'p turgan, savdogarlik qilgan va shuning orqasidan sheva jihatidan bir muncha burilganlarga e'tibor qilinmagan;

3) o'zi boshqa urug' yoki shu urug'dan bo'lib turib boshqa bir qishloqdan yangi ko'chib kelganlar tekshirilmagan;

4) qanday gapirilgan bo'lsa, aynan ko'chirilgan;

5) savodlilarga qaramasdan savodsizlar bilan ish ko'rilgan;

6) bir tovushning qanday tovush ekanligida bo'lgan shubha bir qancha kishilar orasida to'g'irlandi.

Ushbu maqolada Bog'don shevasining nomiga, uning kelib chiqish tarixiga hamda shevaga xos xususiyatlarga to'xtalib o'tilgan. Maqolada Bog'don shevasidagi so'zlar va tovushlar haqida yetarlicha ma'lumot berilgan hamda bog'doncha maqollar, topishmoqlar, qo'shiqlardan ham misollar keltirilgan.

Muallif maqolada Bog'don xalqi va uning shevasini o'rganish xususiyatlariga qarab sarlavhalar (qismlarga bo'lgan) bergan. Xususan, "Bog'donlilarning tarixiy tomoni" degan qismda ushbu xalqning kelib chiqish tarixiga to'xtalib o'tadi: "O'rta qishloqli Hofiz Mirzo o'g'lining bayonotiga ko'ra, Bog'don qishloqining tuzilganiga sakkiz ota bo'lgandir. Uning otasi sakkizinchi otani tashki qilar ekan. Bu kishining birinchi otasi qora mang'/qit urug'ining chavqay bo'lagidandir.

Bog'donliqlar kabi gapiradigan mang'itlar, Chimkent (Qora buloq) da bordir"³⁰.

³⁰ Bekjon Rahmon o'g'li. Bog'don shevasi // ələngə. –1929. №12 B.26-28

Bu qismdan keyin “Bog‘don qishloqining oti” sarlavhasi ostida “Bog‘don” nomining kelib chiqishiga batafsil to‘xtalib o‘tadi: “El buzilib (taxminan 200 yil ilgari) har kim har yerga tarqagan. Bog‘donlilar shu qishloqqa kelib qolganlardir. Bular kelmasdan oldin qishloqning oti (savr) degan ekan. Bog‘don demakning ma‘nosi, “Bog‘dor” demak bo‘lib, yanglish o‘laroq Bog‘don deb atalib ketgandir. Ilgarida esa soylarda bog‘lar ko‘p bo‘lg‘anidan bog‘i ko‘p ma‘nosida (bog‘dor) der ekanlar.

“Jomchisoy qishlog‘idan Mamat Abdurazzoq o‘g‘lining bayonotiga ko‘ra, bu kishi Mang‘itning oq Mang‘it urug‘ining Sabli degan bo‘lagidandir. Jomchi qishloq xalqi ham shu bo‘lakdan o‘rub ketgan (tarqab)dir. Bular Toshkentdan narida (O‘tkili zar) degan yerdan ko‘chib kelganlar. Ko‘chishlariga sabab, O‘tkili zarga ilon yog‘gan. Bu qishloqqa kelganlaridan beri to‘rt ota o‘tgan.

Har ikki bayonotga ham qaraganda bog‘donliklar bu tomonlarga Toshkent taraflaridan kelganliklari anglashilgani kabi bularning Toshkentning eng eski shevasi bilan gapiradigan kishilar ekani ma‘lum bo‘ladi. Xususan, jam‘odati bo‘lgan (miz, мѣз) qo‘shimchalarining (viz, вѣз) shaklida qo‘llanishlari, Toshkentning eng eski shevasining qoldiq namoyandasi Bog‘don shevasi ekanida shubha qolmaydi va ayni zamonda bog‘donlilarning Toshkent tomonlaridan kelganliklari shu tushunchani oydinlatadi”³¹.

Maqolaning “Bog‘don shevasidagi tovushlar” bo‘limida harflarning ushbu shevadagi so‘zlarda qanday tovushlarni ifodalab kelishini transkripsiya orqali ko‘rsatib o‘tgan.

Bulardan keyin Mulla Bekjon Rahmon “Bog‘don shevasida unlilarni bir-biri bilan almashinuvi hamda ortdiriluvi” haqida ham ma‘lumot beradi.

Maqolaning “Bog‘doncha so‘z va o‘zgarishlar” degan qismida muallif ismlar, adadlar (sonlar), olmoshlar va fe‘llarga bog‘don shevasida misollar berib o‘tadi:

“Hozirgi zamon fe‘li: oldim-olaviz; olding-olasiz. Ikkiviz olamiz. Un olayviz. Otni oldimxu. Savzi oladimi: Olaymi deb so‘rasa, olaqo daymiz.

Davomiy fe‘l: kelayapman=kelyatipman.

Tilak fe‘li: Ho‘kiz olayiq. Uyga borayiq.

Hol fe‘li: Olib kelgin. Ko‘rup qo‘ygin. To‘xtaptu (to‘xtab tur demak). Muzore‘ fe‘li: borarman, borarviz;

borarsan, borariz; borar, borarlar; yuqar. Qozonga yo‘lama qorasi yuqar.

Ta‘kid fe‘li: ot bilan kelgin.

Qo‘shma fe‘l: olaqo (ola qol). Uyimga kela qo kabi. Oladigan, ko‘radigan. Ko‘radigan kishim bor kabi”³².

³¹ Bekjon Rahmon o‘g‘li. Bog‘don shevasi // ələngə. –1929. №12 B.26-28

³² O‘sha manba.

“Bog‘doncha ayrim so‘zlar” qismida shevadagi ayrim so‘zlardan misollar keltiradi:

“Съмалъ=kichkina qumursqa (Xorazmchasi, qorinja nolasi).

Tur=o‘tirgan yeringdan oyoq ustiga tur. Fosiycha bixez, arabcha qum demakdir.

Kəllə=bosh, sar, ras.

Sy:t=sut.

Tys=rang, kayfiyat.

əjtivci=go‘yanda.

Joqlamaq=axtarmoq, tekshirmak, borlamoq”³³.

Bekjon Rahmon maqolasida Bog‘don shevasini o‘rganish natijasida qo‘lga kiritilgan ayrim misollardan ham namunalar keltirilgan. Masalan, bog‘doncha maqollar:

1. Chumchuq sumurup botmon bo‘lmas, botmon bo‘lub qozon to‘lmas.
2. Qozonga yo‘lama qorasi yuqar. Yomonga yo‘luqsang balosi yuqar.
3. Eshikdan oqqan suvni qari yo‘q.
4. Bo‘sag‘adan topilsa to‘rga o‘tma.

Maqollardan keyin bir qator topishmoqlar berilgan va ularning javoblari ham qavs ichida ko‘rsatilgan. Shuni ta’kidlash joizki, folklorshunoslikdagi “topishmoq” janri maqolada “jummoq” deb berilgan va uchta namuna keltirilgan:

1. Qo‘tur tuya kulga ag‘naydo. (Qotirma)
2. O‘zu to‘q, ko‘lankasi yo‘q. (Quduq)
3. Hakim cho‘loq yer teshar. (Tomchi)

Maqolaning yana bir xarakterli tomoni shundaki, Bog‘don ekspeditsiyasi paytida yozib olingan qo‘shiqlardan ham namunalar berilgan. “Ziyvodon”, “Gashtakda” kabi qo‘shiqlar berilishining xarakterli tomoni shundaki, ulardagi sheva xususiyatlari transkripsiyada ham aks etgan.

Qo‘shiqlar:

Ziyvodon

Ziyvajon otlandi chiqdi soy bilan

Qo‘lida chiyniy piyola nay bilan.

Chiynini nodonga bermang sindirur.

Ol nodon qachon qangulni tindurar.

Gashtakda

Bayit aytay basaya,

Bizlar bayit aytkanda

Tikkan ro‘molin xasaya.

Begijon quloq solsaya³⁴.

³³ Bekjon Rahmon o‘g‘li. Bog‘don shevasi // ələnga. –1929. №12 B.26-28

³⁴ Bekjon Rahmon o‘g‘li. Bog‘don shevasi // ələnga. –1929. №12 B.26-28

“Alanga” jurnalida keltirilgan Mulla Bekjon Rahmon qalamiga mansub maqolalar bilan tanishar ekanmiz, ijodkorning boshqa sohalar qatorida, tilimiz rivoji bo‘yicha ham ancha ishlar qilganligini ko‘rishimiz mumkin. Albatta, olimning bu sohada qilgan ishlari bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini to‘la-to‘kis saqlab qolgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Решетов В.В., Шоабдурахмонов Ш. Ўзбек диалектологияси. Т.:“Ўқитувчи”, 1978.
2. А’замхо‘jayev S.S., Alimova D.A., Rizayev Sh.T. Unutilmas siymolar. Jadidchilik harakatining namoyandalari. –Т.:“Akademiya”, 1999.
3. Bekjon Rahmon o‘g‘li. Bog‘don shevasi // Alanga. –1929. №12 В.26-28
4. Ирзаев Б., Раҳмонова Ю. Хоразм вилояти хотира китоби. – Т.: “Академнашр”, 2019.